

ID	Manchete	Veículo	URL
M01	O que 3 episódios históricos podem indicar sobre rumos da guerra no Irã	BBC News Brasil	https://www.bbc.com/portugue
M02	Guerra no Irã pode impulsionar corrida por armas nucleares no Oriente Médio	Brasil em Folhas	https://www.brasilemfolhas.co
M03	Petróleo em alta: até onde os preços podem subir e o que isso muda para o investidor	Times Brasil	https://timesbrasil.com.br/mun
M04	Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares	G1	https://g1.globo.com/mundo/n
M05	Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares	BBC News Brasil	https://www.bbc.com/portugue
M06	A guerra no Irã pode desencadear uma corrida nuclear no Oriente Médio?	BOL/UOL	https://www.bol.uol.com.br/not
M07	Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares	Página 12	https://pagina12.com.br/mund
M08	Guerra no Irã: Trump pode estar mais próximo de um plano para encerrar o conflito?	Terra	https://www.terra.com.br/notici
M09	Guerra no Irã pode redefinir a aviação internacional?	BBC News Brasil	https://www.bbc.com/portugue
M10	Quais países poderão lucrar com a guerra no Irã — e quais serão os mais atingidos?	G1	https://g1.globo.com/economia
M11	Quais empresas podem se beneficiar da guerra de Trump contra o Irã?	Forbes Brasil	https://forbes.com.br/geral/202
M12	Irã pode recorrer à 'guerra nas sombras' para ampliar pressão contra EUA e Israel	Gazeta do Povo	https://www.gazetadopovo.com
M13	Análise: Trump pode não conseguir terminar a guerra mesmo se quisesse	CNN Brasil	https://www.cnnbrasil.com.br/i
M14	Disparada do petróleo com guerra no Irã pode remodelar cenário energético global	ClimaInfo	https://climainfo.org.br/2026/0
M15	Gasolina, indústria e agro: veja como a guerra no Irã pode pesar no bolso do brasileiro	G1	https://g1.globo.com/economia
M16	Como a guerra do Irã pode impactar os preços e a economia do Brasil	IstoÉ Dinheiro	https://istoedinheiro.com.br/qu
M17	Guerra no Oriente Médio pode encarecer preço dos alimentos no Brasil; entenda	G1	https://g1.globo.com/economia
M18	Guerra no Irã pode impactar o comércio global mais que a pandemia?	MSN Brasil	https://www.msn.com/pt-br/dir
M19	Brasil pode sentir efeitos da guerra no Oriente Médio com alta do petróleo pressionando inflação, combustíveis e cenário político às vésperas da eleição	Click Petróleo e Gás	https://clickpetroleoegas.com.br
M20	Petróleo: entenda como possível expansão da guerra de Israel poderia impactar o mercado	CNN Brasil	https://www.cnnbrasil.com.br/e
M21	Como o Irã pode levar a guerra para o solo americano em poucos dias	R7	https://noticias.r7.com/interna
M22	EUA se aproximam de 'guerra total' contra o Irã que pode começar em 'dias', diz site	InfoMoney	https://www.infomoney.com.br
M23	Guerra no Irã pode levar mais de 30 milhões de pessoas à pobreza, diz ONU	MSN Brasil	https://www.msn.com/pt-br/dir
M24	Companhias aéreas podem ficar sem combustível devido a guerra no Irã	CNN Brasil	https://www.cnnbrasil.com.br/e
M25	Bloqueio de Ormuz por Trump pode levar os EUA a uma guerra longa sem enfraquecer o Irã	Bloomberg Línea	https://www.bloomberglinea.co
M26	Como a guerra no Irã pode afetar juros, inflação e a política fiscal nos EUA?	Forbes Brasil	https://forbes.com.br/forbes-m
M27	Trump e Irã: guerra pode já ter custado mais de US\$ 1 bilhão aos EUA	Forbes Brasil	https://forbes.com.br/forbes-m
M28	Trump sinaliza que EUA pode entrar em guerra com Irã sob sua gestão	Metrópoles	https://www.metropoles.com/n
M29	Por que resposta do Irã a ataque dos EUA pode ser diferente desta vez	BBC News Brasil	https://www.bbc.com/portugue
M30	Como o ataque dos EUA ao Irã pode afetar dólar, petróleo e o mercado financeiro	G1	https://g1.globo.com/economia

Forma de PODER	Tempo/mo de PODER	Verbo no infinitivo	Estrutura sintática	Marcador de fonte explícito	Domínio temático
podem	Presente do indicativo	indicar	Declarativa (introduzida por 'O que')	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	impulsionar	Declarativa	Não	Geopolítica/segurança internacional
podem	Presente do indicativo	subir	Declarativa (subordinada interrogativa indireta 'at	Não	Economia/petróleo
pode	Presente do indicativo	levar	Declarativa (introduzida por 'Como')	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	levar	Declarativa (introduzida por 'Como')	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	desencadear	Interrogativa direta	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	levar	Declarativa (introduzida por 'Como')	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	estar	Interrogativa direta	Não	Política externa/diplomacia
pode	Presente do indicativo	redefinir	Interrogativa direta	Não	Aviação
poderão	Futuro do presente (3p	lucrar	Interrogativa direta	Não	Economia/geopolítica
podem	Presente do indicativo	se beneficiar	Interrogativa direta	Não	Economia/mercado financeiro
pode	Presente do indicativo	recorrer	Declarativa	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	conseguir	Declarativa (com marcação de gênero 'Análise')	Não	Política externa/diplomacia
pode	Presente do indicativo	remodelar	Declarativa	Não	Energia/petróleo
pode	Presente do indicativo	pesar	Declarativa (com imperativo 'veja')	Não	Inflação/economia interna (Brasil)
pode	Presente do indicativo	impactar	Declarativa (introduzida por 'Como')	Não	Inflação/economia interna (Brasil)
pode	Presente do indicativo	encarecer	Declarativa (com imperativo 'entenda')	Não	Inflação/economia interna (Brasil)
pode	Presente do indicativo	impactar	Interrogativa direta	Não	Economia/comércio global
pode	Presente do indicativo	sentir	Declarativa	Não	Inflação/economia interna (Brasil) + política doméstica
poderia	Futuro do pretérito (3p	impactar	Declarativa (imperativo 'entenda' + modalizador p	Não	Mercado financeiro/petróleo
pode	Presente do indicativo	levar	Declarativa (introduzida por 'Como')	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	começar	Declarativa (com fonte reportada explícita 'diz site	Sim — 'diz site'	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	levar	Declarativa (com fonte reportada explícita 'diz ON	Sim — 'diz ONU'	Efeitos sociais (pobreza)
podem	Presente do indicativo	ficar	Declarativa (com conector causal 'devido a')	Não	Aviação
pode	Presente do indicativo	levar	Declarativa	Não	Geopolítica/política externa
pode	Presente do indicativo	afetar	Interrogativa direta (introduzida por 'Como')	Não	Economia/política doméstica EUA
pode	Presente do indicativo	ter custado	Declarativa (com advérbio 'já')	Não	Economia/política doméstica EUA
pode	Presente do indicativo	entrar	Declarativa (subordinada introduzida por 'Trump	Sim — 'Trump sinaliza que'	Política externa/diplomacia
pode	Presente do indicativo	ser	Declarativa (introduzida por 'Por que')	Não	Geopolítica/segurança internacional
pode	Presente do indicativo	afetar	Declarativa (introduzida por 'Como')	Não	Mercado financeiro

Classe semântica de Vinf	Valor modal (escalaridade)	Evidencialidade
Cognição/inferência	Média	Projetiva-conjetural
Causação/transformação	Média	Projetiva-conjetural
Movimento/transformação (mudança de estado escalar)	Média	Inferencial
Causação/transferência (levar X a Y)	Média	Projetiva-conjetural
Causação/transferência	Média	Projetiva-conjetural
Causação/transformação	Fraca (interrogação como atenuador formal)	Projetiva-conjetural
Causação/transferência	Média	Projetiva-conjetural
Estado (cópula com gradação)	Fraca (interrogação)	Projetiva-conjetural
Causação/transformação	Fraca (interrogação)	Projetiva-conjetural
Ação volicional	Alta (futuro do presente 'poderão' coordenado com indicativo factual 'serão')	Projetiva-conjetural
Ação volicional (com pronome reflexivo)	Fraca (interrogação)	Projetiva-conjetural
Ação volicional	Média	Projetiva-conjetural
Aspectual (conseguir + Vinf) com escopo de negação	Média	Projetiva-conjetural
Causação/transformação	Média	Inferencial
Causação/impacto (metafórico — 'pesar no bolso')	Média	Projetiva-conjetural
Causação/impacto	Média	Projetiva-conjetural
Causação/impacto (mudança de valor para cima)	Média	Projetiva-conjetural
Causação/impacto	Fraca (interrogação)	Projetiva-conjetural
Estado (sentir efeitos = experienciar)	Média	Inferencial
Causação/impacto	Fraca (dupla atenuação: 'possível' + 'poderia')	Projetiva-conjetural
Movimento/transferência (levar X para Y)	Média	Projetiva-conjetural
Aspectual (incoativo)	Média	Reportativa
Causação/transferência (levar X a estado)	Média	Reportativa
Estado (resultativo de privação: 'ficar sem')	Média	Inferencial
Causação/transferência	Média	Inferencial
Causação/impacto	Fraca (interrogação)	Projetiva-conjetural
Resultativo composto (ter custado)	Alta (advérbio 'já' + infinitivo composto = leitura epistêmica retrospectiva próxima da factualidade)	Projetiva-conjetural
Movimento (entrar em — incoativo metafórico)	Média	Reportativa
Estado (cópula)	Média	Projetiva-conjetural
Causação/impacto	Média	Inferencial

Tipo de fonte / base evidencial	Função discursiva dominante
Base inferencial nomeada na manchete: '3 episódios históricos' (analogia)	construção de expectativa
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Base inferencial: 'Petróleo em alta' (fato pressuposto factualizado)	construção de expectativa
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	construção de expectativa
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	construção de expectativa
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	construção de expectativa
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	construção de expectativa
Aspas em 'guerra nas sombras' sinalizam termo mediado, mas sem atribuição — não configuram fonte reportativa	gestão do risco
Marcação de gênero ('Análise') indica autoria avaliativa do veículo, não fonte reportada	construção de expectativa
Base inferencial: 'Disparada do petróleo' (fato pressuposto factualizado)	construção de expectativa
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Base inferencial: 'com alta do petróleo pressionando' (circunstancial inferencial)	gestão do risco
Modalizador prévio 'possível expansão' é hipótese, não indício factual; sem fonte explícita	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Genérica não nomeada ('site')	gestão do risco
Nomeada com alto capital institucional (ONU)	gestão do risco
Base inferencial: conector causal 'devido a guerra no Irã'	gestão do risco
Base inferencial: 'Bloqueio de Ormuz por Trump' (fato pressuposto factualizado)	gestão do risco
Cenário projetado sem ancoragem em fonte ou indício explícito	gestão do risco
Estimativa retrospectiva sem atribuição de fonte	gestão do risco
Nomeada (Trump) — 'sinaliza que' é atenuador (fala interpretada, não literal)	gestão do risco
Operador 'Por que' pressupõe a diferença sem ancorá-la em fonte ou indício	construção de expectativa
Base inferencial: 'ataque dos EUA ao Irã' (evento pressuposto factualizado)	gestão do risco

Orientação argumentativa
Neutra (Vinf cognitivo "indicar"; sem complemento avaliativo)
Negativa (corrida armamentista nuclear)
Ambivalente (subida de preços; valência depende do leitor — investidor vs. consumidor)
Negativa (corrida armamentista)
Negativa (corrida armamentista)
Negativa (corrida nuclear)
Negativa (corrida armamentista)
Positiva (encerrar conflito é semanticamente positivo)
Neutra (Vinf "redefinir" semanticamente neutro)
Mista (lucrar / atingidos coordenados na mesma manchete)
Positiva (beneficiar-se)
Negativa (escalada de pressão)
Negativa (não conseguir terminar = continuidade do conflito)
Neutra (Vinf "remodelar" semanticamente neutro; magnitude alta sem qualificação avaliativa)
Negativa ("pesar no bolso" = ônus financeiro)
Neutra (Vinf "impactar" neutro; sem complemento avaliativo na manchete)
Negativa (encarecimento de alimentos)
Neutra (Vinf "impactar" neutro; comparação com pandemia modula magnitude, não valência)
Negativa (pressionar inflação, combustíveis, cenário político)
Neutra (Vinf "impactar" neutro)
Negativa (expansão geográfica do conflito)
Negativa ("guerra total")
Negativa (pobreza)
Negativa (escassez de combustível)
Negativa (guerra longa sem ganho estratégico)
Neutra (Vinf "afetar" neutro)
Negativa (custo bilionário)
Negativa (entrada em guerra)
Neutra ("diferença" sem qualificação avaliativa)
Neutra (Vinf "afetar" neutro; orientação vem do enquadramento temático, não da léxico-semântica)